

FUZULIY IJODIDA OYAT VA HADISLARGA AYNAN DALOLAT QILUVCHI BAYTLAR TAHLILI

Ashirmatova Madina Zafar qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8008992>

Annotatsiya Ushbu maqola Fuzuliy ijodi, yozgan g'azallari tahlil va talqini haqida yozilgan bo'lib, xususan, ijodkorning g'azallarida uchrovchi Qur'oni karim oyatlari va hadisi sha'rifga ishora qiluvchi iqtibos san'ati hodisasi haqida ma'lumotlar keltirilgan

Kalit so'zlar: iqtibos, mulamma, ba'diy san'at, tatabbu', qo'lyozma, fond

Muhammad Sulaymon o'g'li Fuzuliy ijodida odamlarning taqdiri, insonlarning xarakteri, fikrlari va tuyg'ulari juda ajoyib tarzda tasvirlanadi. Komillik martabalariga qay tariqa ko'tarilishning sirlari bayon etiladi. Uning har bir asarida keltirilgan iqtiboslari ham insonparvarlik, axloq ma'rifat, ma'naviyat, ijtimoiy borliq masalalari bilan bog'liq bo'ladi. Olam va odam ishq, hayot zavqi, yashash shavqi, tabiat va go'zallik muhabbati tarannum etiladi.

Ahamiyatlisi, shoirning g'azallarida aks ettirilgan g'oyaga mos obrazlar tanlab olinadi, ma'no, tuyg'u va tasvirning uyg'unligiga erishilgan bo'ladi. Tashbeh, tamsil, tashxis, mublag'a, tazod kabi she'riy san'atlar orqali she'rning mazmun-mohiyatini, hissiy-ruhiy nufuzini takrorlanmas rang hamda ohanglarda ifoda etiladi. Bu esa o'z navbatida, insondek, buyuk mavjudotning ma'naviy-ruhiy qudrati mukammal darajada bo'lishi lozimligini ko'rsatadi. Ijodining sarchashmalarida jilvalangan g'azal va qasidalarida insonning ma'naviy olami, jo'shqin his-tuyg'ular tug'yoni, olijanoblik bilan jaholat, ochko'zlik o'rtasidagi kurash, insonga samimiy, yuksak muhabbat bilan bog'liq botiniy kechinmalar aks etadi.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, Fuzuliy boy adabiy an'anaga ega bo'lgan forsiy va turkiy adabiyotning Nizomiy Ganjaviy, Sa'diy Sheroziy, Hofiz Sheroziy, Atoiy, Lutfiy, Alisher Navoiy ijodini mehr bilan o'qib-o'rganib, ularning mahorat sirlaridan bahramand bo'lgan. Shoir ijodiga, ayniqsa, Lutfiy bilan Navoiy kuchli ta'sir ko'rsatgani adabiyotshunoslar tomonidan muntazam ravishda e'tirof etib kelinmoqda.

Lutfiy tomonidan qayd etilishicha, g'azaliyotda Fuzuliyning Navoiyga o'xshash g'aroyib bir yoqimli yo'li va ajoyib bir uslubi bor bo'lgan. She'rlarida lirik qahramon oshiqning ruhiy kechinmalarini, qalb sirlarini butun ichki qarama- qarshiliklari bilan mumkin qadar teran tasvirlashga erishgan. Bunda oshiq o'z mahubi yo'lida har qanday azob-uqubatlarni yengadigan, komil inson sifatida namoyon bo'lishi aks ettirilgan. Fuzuliy butun umri davomida Alisher Navoiyga juda katta ixlos va muhabbat bilan qaragan. U yashagan davrda Navoiyning nomi faqat Xuroson va Movarounnahrda emas, balki Arab hamda Ajamda ham baland bo'lgan. Qolaversa, uning ijodida ham Navoiy bilan bir qator o'xshashlik mavjud. Jumladan, Fuzuliy ham dastlab, o'z ijodini forsiyda boshlagan, so'ngra, o'zining ona tiliga ijod etishni boshlagan. Fuzuliy o'z turkiy devoniga yozgan "Debocha'sida o'z tilida she'r yozmaslik yoki yoza olmaslikni o'sha shoir tab'ining "qobili qusur"i, "iste'dodi kamoli"ga "rahna"sifatida tilga olgan.

Ozarbayjonlik mashhur adabiyotshunos, akademik Hamid Araslining ta'kidlashicha, Fuzuliy o'z asarlarida Navoiy mahoratidan keng foydalangan. U Navoiyni Abunavvos va Nizomiy bilan bir qatorga qo'ygan. Fuzuliy Navoiyni eng buyuk so'z san'atkorlaridan biri deb bilgan. U

o'zbek adabiyotidan yaxshigina xabardor bo'lgan va Lutfiy g'azallariga taqlid qilgan. Fuzuliy va Navoiy g'azallari (ruhan) shu qadar yaqinki, bu, shubhasiz, Fuzuliyning ijodiy takomillashuvida Navoiyning katta ta'siri borligidan dalolatdir.

Qur'oni karimning "A'rof" surasi 40-oyatida Alloh taolo aytadi: "Albatta, oyatlarimizni yolg'onga chiqargan va kibru havo bilan ulardan bosh tortgan kimsalar uchun hargiz samo eshiklari ochilmas va toki tuya ignaning teshigidan o'tmas ekan, ular ham jannatga kira olmaslar. Jinoyatkor osiylarni ana shunday jazolaymiz"deya keltirilgan. Bundan ta'sirlangan Fuzuliyning quyidagi baytda misli ko'rilmagan ma'rifiy mubolag'ani qo'llaydi:

Bu g'amlarkim manim vordir, bayiring ustina qo'ysang,

Chiqar kofir jahannamdan, kular, ahli azob o'ynar!

"Agar menda mavjud bo'lgan dardlarni tuyaning ustiga qo'ysang,

kofir do'zaxdan chiqadi, ahli azob kulib o'ynaydi".

Haq taolo ahli kufr do'zaxda abadiy qolishini ko'pgina oyatlarda bildirgan va mazkur oyatda ham ular hech qachon jannatga kira olmasliklarini igna va tuya ifodalari bilan bayon etgan. Fuzuliy aytadi: "Agar mening g'amlarimni tuyaning ustiga orstsang, tuya bu og'ir yuklarga chiday olmay ipdek ozib ketadi va ignannig teshigidan o'tadigan ahvolga keladi. Tuya ignaning teshigidan o'tadigan bo'lsa, bas, kufr ahli do'zaxdan chiqib, kulib o'ynaydi!"

Bu mubolag'a orqali Qur'ondagi ilohiy haqiqatdan ogoht etishdir.

Demak, bundan ayon bo'ladiki, an'ana, yangilik hamda mahorat bilan bog'liq bo'lgan tatabbu' Fuzuliyning she'riyati rivojida muhim o'rin tutgan. Bu esa uning iqtibos san'atining yanada takomillashuviga xizmat qilgan. Darhaqiqat, adabiyotshunoslikda, lug'at va qomuslarda tatabbu' haqida turli fikrlar bayon etilgan. Xususan, R.Hodizoda, U.Karimov, S.Sa'diyev tomonidan tatabbu' payravlik deb baholangan bo'lsa, Musulmonqulov esa uni taqlidan she'r bitish tarzida sharhlagan. Mazkur sharhlarda ma'no jihatidan mushtaraklik, qolaversa, bir paytda, farq ham yaqqol namoyon bo'ladi. Avvalo, mushtaraklik deyilishiga sabab boshqa bir asardagi an'analarni davom ettirishga qaratilgan ishora ahamiyat qaratilgan bo'lsa, farq esa an'ana munosabatida namoyon bo'lgan. Chunonchi, ayrim fikrlarda tatabbu' an'anani ijodiy rivojlantirish deyilsa, ba'zilarida u taqlidga bog'lab qo'yiladi.

Sadriddin Ayniyning yozishicha, aslida muayyan g'azalga uning radifini saqlagan holda tatabbu' yozish oson emas. Chunki bu borada ilk g'azalni yozgan shoirga birmuncha oson: u o'zi topgan ma'noni ifodalash uchun xohlagan radifga murojaat qilishi mumkin. Tatabbu'navis shoirlar esa ayni radifda yangi ma'nolarni ifodalashlari, tatabbu' bog'lanayotgan g'azal mazmunini kengaytirishlari va rivojlantirishlari taqozo qilinadiki, bu har qanday ijodkordan alohida iste'dod talab etadi. "Chunki tatabbu' ijodiy bellashuvdir. Zero, tatabbu'navislik an'ana, yangilik va mahorat uchligi bilan bog'liq faoliyatdir".

Qalbi hikmat bulog'i bo'lgan Karbalo shahrida ziyoli xonadonda dunyoga kelgan, islomiy ma'rifat ruhida kamol topgan, XVI asrda ijod qilib, she'r rutbasiga erishgan sohibi devon Fuzuliy dunyoda darvish, ma'noda sulton, valiy zot hisoblanadi. Fuzuliy umri davomida "Layli va Majnun", "Anisul qalb" (Qalb do'sti), "Matla' ul-e'tiqod" (E'tiqod boshlanmasi), "Rindu zohid" kabi falsafiy dostonlar, "Sihat va maraz", "Bangu Boda", "Suhbat ul-asmor" kabi majoziy asarlar yozgan. Uning "Shikoyatnoma" asari esa turkiy proza taraqqiyotiga katta hissa qo'

Qolaversa, Fuzuliy g'azaliyoti ma'rifiy ishoralarga, forsiy va arabiy o'zlashmalarga boy, diniy va tasavvufiy g'oyalarga yo'g'rilgan, Qur'on va sunnat, hadislardan to'yingan iqtiboslar bilan

bezalgan. Darvoqe, uning she'riy san'atidagi istiora haqida fikr yuritilar ekan, uning misoli sifatida avval Qur'oni karimdan, so'ngra hadisi sharifdan yoki payg'ambarimiz(SAV)ning so'zlaridan, keyin esa xulafoi roshidin va sahobalar, tobe'inlar va undan so'ng eski va yangi shoirlarning she'rlaridan namunalar berilgani xususida aytish joiz bo'ladi.

Ijodkorning lirik merosini mazmun-mohiyatiga ahamiyat qaratilganida hamdu na't va munojotlar bilan boshlash o'ziga xos muhim ahamiyat kasb etganini anglash mumkin. Mazmunan boy, diniy va so'fiyona g'oyalar keng tarannum etiladi. Islomiy g'oyalar yoki so'fiyona qarashlar shu qadar singib ketganki, bu jarayon, birinchidan, o'sha davrdagi diniy muhit, tarbiya hamda tariqat odoblari haqida ma'lumot bersa, ikkinchidan, adabiy hayotda diniy-axloqiy, so'fiyona g'oyalar ustun bo'lganligini ko'rsatadi.

Zero, "hamd va na'tlar bandaning o'jizligi, toabad Yaratgan Parvardigorga muhtojligini izhor qilish, Allohga va Payg'ambar (s.a.v.)ga yaqin bo'lish hamda Rasululloh (s.a.v.) sunnatlariga sadoqat izhor etish orqali ommani tarbiyalashdan iborat bo'lgan". Munojotlar mazmunini esa "ibodat, qalb xotirjamligi, kasallik, o'lim, qabr azobi, qiyomatdagi turli holatlar tashkil etib, bu orqali Allohga iltijo qilib, Undan o'z gunohlari uchun istig'for aytib, iymon so'raydi. Munojotlar shoirning o'zi uchungina emas, hatto bu she'rni o'qigan, tinglagan kishi uchun ham qalb muolajasi, ko'ngil oynasini tiniqlashtiruvchi, iymonni poklovchi bir vosita bo'lib xizmat qiladi. Quyida Fuzuliyning qalamiga mansub bir g'azalni sharhlash davomida uning zamirida yashiringan ma'nolar, ma'rifiy ishoralarning ahamiyati naqadar beqiyos ekanligini anglash mumkin.

La'ling ila boda bahs etmish – zihi gumrohlik!

O'ldi vojib aylamak ul beadabdan ijtinob.

Buning ma'nosiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, sharob qizillik va ta'sirda sening lablaring bilan bahs etdi. Bu naqadar gumrohlik, naqadar jaholat! Bu bilan sharob beadablik qildi. Endi, bu beadabdan saqlanish, uzoqlashish kerakligi aytilmoqda.

Darvoqe, shuni ham ta'kidlash lozimki, yorning lablari – qizil rangli qimmatbaho toshga o'xshatiladi. Bu orqali Kalomning tag ma'nolari, asl mohiyati nazarda tutilayotganini anglash mumkin. may Sening la'ling, kaloming kabi ta'sirga, rangi jiloga egaman, deb bahs qilmoqda. Ushbu munozarada u nohaqdir. Chunki haqiqiy Yor – Alloh taoloning kalomida mavjud bo'lgan rangoranglik – balog'at va fasohat, cheksiz hikmat sharobda mavjud emas. Buning ustiga sharob aqldan judo etadigan darajada ta'sir ko'rsatadi. Sharob odamlarni tuban hamda razil ahvolga keltirib qo'yadi. Allohning kalomi bo'lgan Qur'on esa aqlni yanada mukammal qiladi hamda kishini ulug' maqomlarga yetishtiradi. Bu bahsda sharob mag'lub bo'ladi, demak, undan uzoqlashmoq lozimdir.

Sandan bo'lubdur Ahmadi mursol maqomi kurb

Tahsini "Yo" vu "sin" ila tashrifi "To" vu "Ho"

Yakubda nishonai shavqing g'amu alam

Yusufda nashayu nazaring behjatu baho

Bo'lmazdi qahring ochmasa xoni siyosating

"Hal min mazid" luqmasina do'zax ishtixo

Fuzuliyning mazkur g'azalida Qur'oni Karimning "Yosin"va "Taho" suralariga ishora mavjud bo'lib Yoqub hamda Yusuf alayhissalom nomlari orqali talmeh san'ati qo'llangan. Ushbu g'azalda iqtibos san'atidan shoir mohirlik bilan foydalangan.

Umuman olganda, Fuzuliyning ijodini va u foydalanadigan iqtiboslarni diniy-tasavvufiy g'oyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Diniy-axloqiy qarashlarida, pand-nasihahat, shoirning gunohlardan tavba-tazarru qilishi, Yaratganga munojoti ustunlik qilgan bo'lsa, tasavvufiy qarashlarida, pir-muridlik munosabatlari, lirik qahramon (oshiq)ning Haq vasli (ma'shuqa)ga intilishi, Yaratganga muhabbat bog'lash orqali komillik kasb etish singari jihatlarni o'zida ifodalaydi. Shoir xojatbaror zot bo'lgan Allohdan hojatinini so'rab, tavfiq berishini, iymonini hamroh, yo'ldosh qilishini, qo'liga himmat va saxovatni, tilida esa hamisha zikr hamda sanoni, qalbida Yaratganga bo'lgan ishq-muhabbatni va bu muhabbatdan ko'ziga yoshni jo qilishini so'fiyona tarzda bayon etadi.

Barchamizga ma'lumki, tasavvufdagi asosiy talablardan biri ishq tushunchasi bo'lib, "u insonni ma'rifatga olib boradigan qudrat, insonni moddiy asosdan poklovchi, holi etuvchi muqaddas olov" dir. Ijodkor Yaratganga muhabbat bog'lagan, hamisha Unga iltijoli, umr, hayot mazmunidan rozi oshiqdir. Yaratgan karamiga hamisha muhtoj bo'lgan lirik qahramonlari ham Uning rahmli rahmon ekanligini har nafasda his qiladi, mudom yomonlikdan panoh so'raydi, iltijo va duo qiladi. Dunyoviylik diniylik bilan uyg'unlikda olinib, o'ziga xos axloqiy-falsafiy ahamiyat kasb etadi. Yaratganga munosib banda bo'lish kabi falsafiy-axloqiy g'oyalar, diniy tushunchalar so'fiyona tamsillar orqali o'ziga xos talqin etiladi.

Shoir haqiqiy ishqni kuylaganida go'zallik, hayot, koinot, inson haqida fikr yuritib, ularni ta'riflaydi, ulug'laydi. Hayot, umrning o'tkinchi, g'animatligini ta'kidlaydi. Diniy-tasavvufiy g'oyalar singdirilib, ilohiy ishq kuylangan g'azallarining aksariyatida Haqni sifatlarini tanish, unga tomon to'g'ri yo'ldan yurish, amali, tashqi ko'rinishi va qalbi bilan boshqalarga o'rnak bo'lishni targ'ib etilgan. Demak, shoir she'rlariga tarannum etilgan ishqiy mavzu shoirning diniy bilimlari naqadar kuchli ekanligidan dalolat beradi. Qolaversa, uning 32 baytdan iborat, aruzning ramali musammani maqsur vaznida yozilgan "suv" radifli qasidasi diniy-falsafiy ruhdagi asarlarning eng ajoyib namunalaridan bo'lib, Muhammad rasulullohning go'zal xislatlari, insoniyat oldidagi jahonshumul xizmatlari nihoyatda teran va yuksak badiiy mahorat bilan yoritib berilgan.

Fuzuliy xilma-xil janrlardagi boy, barakali va rang-barang ijodining ko'lami va qudrati, uning iqtiboslardan foydalanish mahorati faqat Ozarbayjon adabiyotida emas, balki Yaqin va O'rta Sharq xalqlari adabiyotida juda muhim o'rin tutadi. Uning devonidan g'azal, murabba', muxammas, musaddas, tarji'band, tarkibband, qit'a, ruboiy janridagi she'rlar o'rin olgan. Lekin Fuzuliy alohida ixlos va muhabbat bilan qaragan. G'azallariga ilm-ma'rifatdan mustahkam poydevor qurgan. "XVIII asr oxiri – XIX asr avvali o'zbek adabiyotiga eng ko'p ta'sir qilgan, binobarin, o'z asarlari bilan bu davr adabiyoti taraqqiyotida juda katta rol o'ynagan shoirlardan biri ulug' ozarbayjonlik Fuzuliydir, – deb yozadi V.Zohidov. – Bu ajoyib so'z ustasining, ayniqsa, tili, uslubi, muhabbat kuylari deyarli hamma shoirlar ijodida chuqur iz qoldiradi. "Kima", "holima", "xoram", "etmaz", "o'lmisham", "dushdim", "no'la", "ver", "cho'x" va hokazolar qator o'zbek shoirlari ijodiga bevosita o'shal ustoddan kirib keladi. Fuzuliy she'rlariga muxammaslar yoziladi". Chunki "Fuzuliy turkiy g'azal uslubini kamolot cho'qqisiga ko'targan buyuk siymolardan biri sanaladi. Uning g'azallari ravon va musiqiyliigi, o'ynoqiligi bilan, go'zal tashbehlariga boyligi bilan ko'ngillarni band etadi.

Yo man ahota ilmakul ashyoa kullaho
Na ibtido sanga mutasavvir, na intiho

Ma'nosi "Ey ilmning butun narsalarini saqlovchi kishi, senga na boshlanish ma'lum, na tugash".

Qad anoral ishqu lil ushshoqu minxojal xudo

Soliki roxi haqiqat ishqa aylar iqtido

No'la, qon to'kmakda mohir o'lsa chashmim mardumi,

Nutfayi Qobildurur, g'amzang kibi ustodi vor.

"Ko'zum qorachig'i yig'lab qon to'kmaklikda mohir bo'lsa, nima bo'libdi? Axir, bu Qobilning nasli – avlodidur, yana sening ko'zu kipriklaringdek qotil ustodi bor!"

Bu baytda ko'p ma'nolar jamlangan. "Chashmai mardumi" degan ibora ko'z qorachig'i degan ma'nodan tashqari, ko'zimning odami, ko'zimdan qon to'kuvchi, meni o'ldiruvchi ma'shuqam degan ma'noda ham kelayotir. "Nutfai Qobildurur" iborasi esa, "Qabul qiluvchi, qobiliyatli, itoatli" degan ma'nolar bilan birga Odam alayhissalomning farzandi bo'lmish Qobilning zurriyoti ma'nosida ham kelgan. Qur'oni karimning Moida surasida Qobil va Hobil qissasi kelgan. Alloh taolo aytadi: "(Ey Muhammad sollallohu alayhi va sallam), ularga Odamning ikki o'g'li haqidagi xabarni haqqirost tilovat qiling, o'shanda u ikkovi qurbonlik qilganlarida birlaridan qabul qilingan, ikkinchilaridan qabul qilinmagan edi. Shunda u: "Qasamki, seni o'ldirurman" deganida birodari aytdi: "Alloh faqat taqvodorlardangina qabul qilur". Qasamki, agar sen meni o'ldirish uchun qo'l cho'zsang, men seni o'ldirish uchun qo'l cho'zguvchi emasman. Chunki men butun olamlar Parvardigori bo'lmish Alloh taolodan qo'rqaman. Men seni mening gunohim hamda o'zingning gunohing bilan qaytib, do'zax egalaridan bo'lib qolishingni istayman. Zolimlarning jazosi shudir. Bas, nafs u unga birodarini o'ldirishni chiroyli ko'rsatib (Qobil) uni o'ldirdi va ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qoldi. So'ngra Alloh unga birodarining murdasini qanday ko'mishni ko'rsatish uchun yer titadigan bir qarg'a yubordi. U (qarg'aning qilayotgan ishini ko'rib): «Menga o'lim bo'lsin, mana shu qarg'achalik bo'la olmadimmi – birodarimning murdasini o'zim ko'ma olmadimmi?!» deb nadomat qilguvchilardan bo'lib qoldi. Ana o'sha (qotillik) sababli Biz Bani Isroil zimmasiga (shunday farmonni) bitdik: Kimki biron jonni (o'ldirmagan) va yerda buzg'unchilik qilib yurmagan bir odamni o'ldirsa, demak, u go'yo barcha odamlarni o'ldiribdi va kimki unga hayot ato etsa, demak, u go'yo barcha odamlarga hayot beribdi. Haqiqatan, Bizning payg'ambarlarimiz ularga (Bani Isroilga) mana shunday hujjatlar keltirdilar. Shundan keyin ham ularning ko'plari Yer yuzida (qon to'kish bilan) haddan oshib yurguvchidirlar" (Moida surasi, 27-32 oyatlar).

Demak g'azalda Fuzuliy Baytlarga Qur'oni karimning "Moida" surasida keltirayotgan oyatlar mazmunini singdirib iqtibosning go'zal namunasini yaratgan.

Albatta, shoirning g'azallaridagi hamma misralari, iqtiboslari, bir tekisda qalb harorati bilan yozilgani bois, hayotiylik, yashovchanlikni davom ettirib kelmoqda. Agar mana shu xislat, mana shu fazilat bo'lmasa, ilm va aql kuchi bilan yaxshi she'r yaratib bo'lmaydi.

Ilohiy hamda dunyoviy muhabbatni barobar holatda kuylagan shoirning g'azallari qalbining sadosi bo'lib yangraydi. Shoir hayoti davomida oliy bir go'zallik maftunidir, mana shu go'zallikni qalb ko'zi bilan ko'rib, uni so'z bilan suratga tushirmoq istagi uning badiiy kamol topishiga sabab bo'lgan. Shunga ko'ra, shoirning lirik she'rlarida ilohiy ishq bilan bir qatorda dunyoviy muhabbat tasviri, degan masalani aytish ham o'rinli bo'ladi. U haqli ravishda o'z zamonasidagi xalq e'tirofiga sazovor bo'lgan, o'z davri shoirlarining etakchisi darajasidagi ijodkor bo'lgan. Fuzuliy shaklan go'zal, mazmunan teran, badiiy barkamol she'rlari bilan o'z iste'dodini va mahoratini namoyon qila olgan yuksak iste'dod egasi edi. Uning ijodi an'anaviy

mavzularni ishlash, ularning yangi qirralarini ochish va ohorli tashbihu timsollar bilan boyitishda o'z davri shoirlaridan bir pog'ona yuqori turadi.

Fuzuliy o'z she'rlaridagi iqtiboslarning mazmun e'tibori bilan hayotiy, shaklan go'zal va ohangdor, badiiy jihatdan pishiq, ta'sirchan va xalqchil bo'lishiga alohida ahamiyat bergan. Shoir avvalo, sun'iylikni, fikriy soxtalikni inkor etgan. Mazmuniy takomilga intilgan holda ifodaning sodda hamda juda tushunarli, ma'nolarining esa teran va ko'p qirrali bo'lishiga harakat intilgan. Jonli nutqdagi so'z hamda iboralarni she'rlariga mahorat bilan olib kirib, asarlarining tili va uslubining xalqchilligini ta'minlagan. Fuzuliy adabiyotning asl mohiyati va vazifasini chuqur tushunganligi va o'z ijodida adabiy-estetik talablarga rioya qilganligi tufayli ijodida u yoki bu badiiy san'atdan xoli, shunchaki ifodalangan baytlarga o'rin bermaslikka harakat qilgan. Chiroyli, ta'sirchan so'zdan zavqlana bilishni, go'zal tashbih va tasvirni his qilishni muhim insoniy fazilat sifatida qadrlagan.

Fuzuliy Sharq so'z san'atida mashhur shoirlar tomonidan ko'p marotaba qo'llanilgan tashbih, talmih, tazod, istiora, ittifoq, iyhom, savol va javob, husni ta'lil, tansiq us-sifot, laff va nashr, tajohuli orifona, tashxis kabi san'atlardan o'z she'rlarida keng foydalangan. Bu borada asrlardan buyon o'tib kelgan an'analar doirasida ijod qilish bilan birga, yangi, o'ziga xos hamda favqulodda tashbihlar, iqtiboslar qo'llagan, she'riy san'atlar an'anasini rivojlantirib, ularning bir qator yangi qirralarini ochishga erishgan. Sevgi vafo-sadoqat bilan bog'liqligi, sevish uchun faqat tashqi ko'rinish etarli emasligini, sevgida tuyg'udan tashqari bevosita aqlning ishtiroki muhimligini uqtiradi. G'ofil bandalarko'zi yoshli oshiqlarning ahvolidan har vaqt bexabar bo'lishini, oshiqlar sirlar olamidagi o'z ko'z yoshlarining sababini mardum oldida oshkor etadigan bo'lsa, uning oshiqligiga shubha bilan qaraydigan bo'lishi mumkinligini, shu bois, oshiq ko'z yoshlari tunni bedor o'tkazgan va yulduzlar sayridan ogohlar holati yanglig' unga hamdard insonlar uchun ma'lum ekanligini bayon etadi.

Muhammad Fuzuliyning adabiy merosida ilgari surilgan g'oyalarning mazmun-mohiyatini ochib berish, diniy-axloqiy tomonlarini ko'rsatish hamda bu orqali tarbiyaviy jihatlarni amalga oshirish bugungi globallashuv davrida muhim va dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

References:

1. Musulmonqulov R. Tatabbu' // O'zbek sovet ensiklopediyasi. – Toshkent: 1987. – Tom 10. 590 b.
2. Sadriddin Ayniy. Namunai adabiyoti tojik. – Moskva: 1926. – S.197.
3. Fayzulloyev B. O'zbek she'riyatida tatabbu' tarixi va mahorat masalalari (XVII–XIX asrlar va XX asr boshlari g'azalchiligi asosida): Filol. fan. nomz....diss. avt. –Toshkent: O'zRFATAI, 2002. –B.9.
4. Rahmatulloh.N. Soz bilan suhbat. – T.: “Navro'z”, 2015. – B. 5,7
5. O'sha asar. – B. 6-7.
6. Komilov N. Tasavvuf.– T.: Movarounnahr. O'zbekiston, 2009. – B 43.
7. Zohidov V. O'zbek adabiyoti tarixidan. – Toshkent: O'zadabiynashr, 1961. – B. 194–195.
8. Vohidov E. SHoiru she'ru shuur (Adabiy o'ylar). – Toshkent: Yosh gvardiya, 1987. - B. 102.